

УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ҒОЯСИНИ ТАРҒИБ ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

А.Э.Зиётова., Қ. Мамарахимов, О.Омонтурдиев

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш унверситети “Ижтимоий ва табиий
фанлар” кафедраси катта ўқитувчилари

Аннотация: Мақолада Учинчи Ренессанс пойдеворини қуришнинг назарий жиҳатлари ва асослари, Ўзбекистонда юз бераётган сиёсий ўзгаришлар фаолиятини тарғиб қилишда аждодлар меросидан фойдаланишнинг муҳимлиги таҳлил қилинган. Шунингдек, илғор тажрибалар асосида сифатли таълимни таъминлаш зарурлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: Ренессанс, илмий-ижодий кашфиётлар, сиёсий ўзгаришлар, компьютер ўйинлари, Интернет, виртуал воқелик, кино, телевидение.

Annotation: The article analyzes the theoretical aspects and foundations of the construction of the Uchinchi Renaissance foundation, the importance of exploiting the ancestral heritage in propagating the activity of the centuries-old political upheavals in Uzbekistan. It was also emphasized the need to provide quality education based on good practices.

Key words: the Renaissance, scientific and creative discoveries, political upheavals, computer games, the Internet, virtual reality, cinema, television.

Бугунги кунда Ўзбекистонда кенг кўламли демократик ўзгаришлар, ёшлар сиёсатини такомиллаштириш ва янада қўллаб-қувватлаш, таълим ислохотлари орқали Ўзбекистонда янги Уйғониш даври бутун дунё таърифига кўра Учинчи Ренессанс пойдеворини қуриш асосий мақсадга айланди. Янги давр пойдеворини қуриш олдиндан албатта унинг мазмун-моҳиятини, мақсад ва вазифаларини чуқур англаб етишимиз ва бугунги авлодга тўғри етказиб беришимиз лозим. Бугунги куннинг ўткир ва долзарб муаммолари биздан замонавий тараққиётнинг асосий тамойилларини ҳар томонлама чуқур таҳлил этиш билан бирга, инсониятнинг яқин-олис тарихидаги бой тажрибасини ҳам теран идрок этишни, шу асосда амалий хулосалар чиқаришни тақозо этмоқда, яъни, тарих тажрибаси одамзод учун тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

IX-XII асрлар Марказий Осиё илм-фан ва маданият учоғи бўлган. Машҳур олим ва фозил инсонларни етиштириб чиқарган ушбу давр тарихда Биринчи Ренессанс деб аталди. Ушбу даврнинг буюк шахслари бўлган Маҳмуд Замахшарий, Абу Али ибн Сино, Муҳаммад Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Аҳмад Фарғоний сингари ўнлаб буюк алломаларимизнинг жаҳоншумул илмий-ижодий кашфиётлари инсоният тараққиётига беқиёс фонд вазифасини ўтади.

Ислом динининг бекиёс илмий меросига ҳисса қўшган ва она заминимиздан етишиб чиққан Имом Мотуридий, Бурҳониддин Марғиноний, Имом Бухорий, Имом Термизий, Абул Муъин Насафий каби улуғ уламолар бутун мусулмон оламининг фахру ифтихори ва чексиз ғурурига айланди.

XV асрда Амир Темур томонидан асос солинган салтанатда янги давр Иккинчи Ренессанс пайдо бўлди. Ушбу даврнинг иштирокчиси сифатида Мирзо Улуғбек, Қозизода Румий, Али Қушчи, Гиёсиддин Коший сингари беназир олимлар, Алишер Навоий, Ҳофиз Хоразмий, Лутфий, Саккокий, Абдурахмон Жомий, Бобур Мирзо каби мумтоз шоир ва мутафаккирлар майдонга чиқди. Хондамир, Шарафиддин Али Яздий, Мирхонд каби тарихчилар, Камолиддин Беҳзод, Маҳмуд Музаҳҳиб сингари мусаввирлар, муסיқашунос ва меъморлар, кўплаб хаттот ва созандаларнинг шуҳрати дунёга ёйилди.

Донишманд халқимиз ҳар икки Ренессанс даврида жаҳоннинг энг илғор, тараққий этган халқлари қаторида бўлгани миллатимизга улкан ғурур ва ифтихор бағишлайди.

Учинчи Ренессанс пойдеворини қуришда эса албатта, аввало, аждодлар меросини янада чуқур ўрганиш ва кенг тарғиб қилишда муҳим омил сифатида қарашимиз мумкин. Ўзбекистон – ёшлар мамлакати. Ёшлар деганда, маънавий дунёси шаклланиш жараёнида бўлган, асосан 16-30 ёшлар оралиғидаги инсонлар тушунилади. Ўзбекистон умумий аҳолисининг 60 фоизидан кўпини ҳам айнан ёшлар ташкил этади. Шу сабабдан ҳам интернет тармоғида, мобил қурилмаларда маънавий-маърифий тарғиботни янада кучайтириш лозим. Биринчи ва иккинчи ренессанс пайдо бўлиш тарихи асослари ва умумий мазмун-моҳияти, даврларда юз берган илмий-ижодий кашфиётлар, сиёсий ўзгаришлар ҳақида ёшларда тушунча бўлмаса, табиийки, Учинчи Ренессанс қандай бўлишини англамайди. Учинчи Ренессанс пойдеворини қуришнинг назарий жиҳатлари ва асослари, Ўзбекистонда юз бераётган сиёсий ўзгаришлар фаолияти билан таништириш учун эса, шунчаки дарс жараёнида берилган маълумотлар етарли бўлмайди. Аждодлар меросини ўрганиш ва тарғиб қилиш мақсадида, буюк алломаларнинг қисқа ҳаёти ва илмий ютуқлари, дунё илм-фанидаги ўрни ва комил инсонийлик таърифларини мужассамлаштирган ахборотларни кенг тарғиб қилиш энг долзарб масаладир.

Аҳоли ва айниқса ёшлар қатламига бугунги Ўзбекистон сиёсати ва мамлакат тараққиёти, халқимиз фаровонлиги йўлида амалга оширилаётган саъй-ҳаракатлар, қонун ва қарорларни атрофлича етказиш учун тарғиботни ҳар қачонгидан ҳам кучайтириш зарур. Маънавий-маърифий ишлар замирида албатта Учинчи Ренессанс пойдеворининг нечоғли мустаҳкамлиги муҳимдир. Негаки, бугунги глобаллашув даврида маънавий таҳдидлар кучайиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 майдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4307-сонли Қарорида қайд қилинганидек, “...жаҳонда ғоявий-мафкуравий курашлар кескин давом этаётган, маънавий таҳдидлар кучайиб бораётган ҳозирги даврда ёшлар ўртасида миллий қадриятларга беписандлик, зарарли ёт ғоялар таъсирига берилиш, жиноятчилик ва экстремизм ҳаракатларига адашиб қўшилиб қолиш ҳолатлари ҳамон учрамоқда. Мустақиллик масъулиятининг муҳим ва долзарб меъзони сифатида ёшларнинг маънавий етуклиги, интеллектуал салоҳияти ва ижтимоий фаоллигини оширишга алоҳида эътибор қаратиб келинган ва келинмоқда. Буларнинг барчаси Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятида ўз муносиб ўрнига эга бўлиши мақсадида мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг муҳим талабидир.

Фуқаролик жамиятини қарор топтириш ва шахс маънавий етуклиги даражасининг ўзаро боғлиқлиги масаласига жиддий эътибор қаратиш, жамият маданий юксалишининг соҳаларда намоён бўлишини таъминловчи омил эканлигига эътибор аҳамиятлидир. Бироқ глобаллашув шароитида маънавиятнинг қашшоқлашувидек улкан муаммо юзага келмоқда. Терроризм, миссионерлик, диний экстремизм, “оммавий маданият”, гедонизм, эскапизм, лоқайдлик, бефарқлик, ахборот хуружи ва оиланинг глобал инқирози каби иллатларнинг пайдо бўлаётгани шулар жумласидан. Уларнинг барчасига ёшлар тарбиясидаги нуқсонлар маънавий-маърифий, ғоявий-ахлоқий тарбия соҳасидаги узилишлар, маънавиятга иккинчи даражали омил сифатида қарашлар сабаб бўлмоқда. Фуқаролик жамияти шаклланиши жараёнида дахлдорлик тарбиясига етарли даражада эътибор қаратилмаслик оқибатида шундай жараён юз бермоқда.

Маънавий қашшоқлашув ўз-ўзидан инсоннинг ўз халқи, Ватанига дахлдорлигининг заифлашувига олиб келади. Ахборот хуружи ва бузғунчи ғояларга қарши туришнинг муҳим омили бўлган мафкуравий иммунитетнинг шаклланиши ҳам дахлдорликнинг даражасига бевосита боғлиқ. Чунки масъулият ва мажбурият ҳиссини тўлиқ англаб етган инсон дунёқараши, ҳаётининг позицияси миллий ва умуминсоний маънавий қадриятлар билан тўлиқ озиқланганлиги сабаб унга маънавий таҳдид ва мафкуравий хуружлар зарар етказа олмайди. Шу сабабли Учинчи Ренессанс пойдеворини яратувчи куч сифатида маънавий етук, мустақил дунёқараш ва эркин фикрга, илмий салоҳиятга эга бўлиб, Ватан ва миллат олдида ўз бурч ва масъулиятини тўлиқ англаган ёшларимизни эътироф этамиз. Бундай эътибор бизни фуқаролик жамиятининг шаклланиш жараёнида аҳоли, энг аввало, ёшларнинг ислохотларга дахлдорлигини мустаҳкамлашни

таъминлайдиган ижтимоий ахлоқни ҳимоя қилиш ва маънавиятни юксалтириш муаммоларини таҳлил қилишга ундайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъбири билан айтганда: “...Биз бугун ахборот глобаллашуви даврида яшаймиз. Биз истаймизми, йўқми, юртимизга турли кўринишдаги ахборот хуружлари бўлиши табиий. Ана шундай хуружларга қарши аҳолида, айниқса, ёшларда иммунитетни мустаҳкамлаш, уларни миллий қадриятларимиз ва истиқлол ғояларига садоқат руҳида тарбиялашда телевидение ва радионинг ўрни беқиёсдир”, дея таъкидлаши айти ҳақиқатдир.

Дарҳақиқат, ўз ҳаётига дахлдор нарсага лоқайд қараш, эътибор қилмаслик эртами-кечми шахсни ҳалокат ёқасига олиб келади. Бу ҳолга тушмаслик учун унинг олдини олиш, унга қарши доимий маърифий курашиш лозим. Зеро, жаҳолатнинг ҳар қандай кўринишига қарши тура олувчи куч-маърифатдир. Дахлдорлик виждон билан боғлиқ фазилат бўлиб, унга кўра, инсон ўзини жамиятнинг ажралмас қисми деб билади. Дахлдорлик – жамият ютуғидан қувониб, камчилигини бартараф этиш йўлидаги хатти-ҳаракатларда ҳам намоён бўлади. Жамиятнинг ҳар бир аъзоси ўзини мамлакатнинг бугуни ва эртанги истиқболи учун дахлдор деб билса, ҳар бир хатти-ҳаракатида ўша туйғуни ҳис қилиб фаолият юритса, ўша мамлакатнинг бугуни ва эртанги куни порлоқ бўлади. Агарда инсонда дахлдорлик туйғуси шаклланмаган бўлса, ундай инсонни оиласининг ҳам, мамлакатнинг ҳам тақдири қизиқтирмайди. Фуқаролик жамияти шаклланиши жараёнида дахлдорлик тарбиясининг аҳамияти ортади. Бунда асосий эътибор фуқаролар ўртасидаги бефарқлик кайфиятини йўқотишга қаратилиши зарур, чунки фуқаролик жамиятининг моҳияти фуқаролар ўртасидаги жипслик, бирдамликдан иборат, яъни бир фуқаронинг иккинчи бир фуқаро, жамият, Ватан тақдирига бефарқ бўлмаслигидан иборатдир. Зеро, бир фуқаро бошқа бир фуқарога унинг тақдирига нисбатан бефарқ бўлса, ҳар қандай яхши қонунлар ҳам ишламайди”. Шундай экан, бугунги кунда ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий соҳада фаолият юритаётган ҳар бир фаол фуқаронинг асосий вазифа ва бурчларидан бири – одамлардаги бефарқлик кайфиятини йўқотиб, дахлдорлик туйғусини ривож топтириш. Бунинг учун эса лоқайдлик келтириб чиқарадиган ҳолат ҳамда сабабларни аниқлаш керак.

Хўш, лоқайдликнинг сабаби нимада? Лоқайдликни келтириб чиқарадиган сабаблардан бири – масъулиятсизлик иллатининг кўп учраши. Яъни, лоқайд одам муайян ишни бажариш учун ўзида масъулият ҳис қилмайди. Буни мен эмас, бошқа одам бажариши керак ёки бажармаса ҳам бўлаверади, деб ҳисоблайди. Натижада, айнан мазкур иш бажарилмай қолиб, уни бажармаган шахсдан ҳам кўра жамиятга кўпроқ зарар етади. Лоқайдлик собиқ иттифоқ даврида авж олди. Чунки ўша замонларда жамият ҳаётида бирор-бир муаммо пайдо бўлса, “уни

марказ ҳал қилиши керак”, деган тушунча одамларга сингдириб юборилган эди. Аслида эса империя даврида бизни иккинчи даражали одамлар деб ҳисоблашар, бизнинг халқимиз ўз муаммоларини ҳал қилишга ҳаққи йўқ эди. Шу тариқа халқимиз дахлдорлигининг доираси сунъий равишда торайтириб қўйилган эди. Замонавий компьютер технологиялари, “оммавий маданият” ёшларни реал ҳаётдан чалғитиб, беҳабар қолдириб, лоқайд қилувчи кўплаб омилларни пайдо қилди. Булар: компьютер ўйинлари, Интернет, виртуал воқелик, кино, телевидение. Айниқса, педагог, психолог ва социологлар онлайн ролли ўйинлари феноменидан, лудоманларнинг соатлаб, кунлаб виртуал дунёларида қолиб кетишларидан ташвишга тушмоқдалар. Шунга кўра, ёшларда дахлдорлик фазилатини муваффақиятли ривожлантиришда қуйидаги чора-тадбирларни назарда тутиш алоҳида аҳамиятга эга: - мамлакатимизни модернизация қилиш борасида амалга оширилаётган сиёсий ислохотларнинг маъно ва моҳиятини ёшлар онгига чуқур сингдириш, уларнинг жамиятдаги янгилашишлар йўлини кенг қўллаб-қувватлаши ва ушбу жараёнлардаги ижтимоий фаоллигига эришиш; - ёшларда ислохотларнинг бориши тўғрисида билимларини ошириш орқали жамият ҳаётида онгли фуқаро, эркин шахс сифатида иштирок этиш малакалари ва кўникмаларини шакллантириш; - таълим муассасаларида ислохотлар натижаларини миллий мафкурамининг асосий тамойилларининг рўёби сифатида кенг тарғиб қилиш мақсадида ўсмирларнинг ёшига мос равишда кўрғазмалар, видео ва аудио маҳсулотлар, босма нашрлар тайёрлаш, маърифий тадбирлар уюштириш; - таълим муассасаларида ўтадиган маънавий-маърифий тадбирларга давлат ва жамоат ташкилотлари раҳбарларини, таниқли олимлар, ижодкор зиёлиларни, пешқадам тадбиркорлар ва қишлоқ хўжалик, ишлаб чиқариш корхоналари раҳбарларини жалб этиш орқали ёшларда дахлдорлик фазилатини намоён қилишлари учун қулай шароит яратиш, бу орқали уларни Ватан, эл-юрт учун хизмат қиладиган, жонкуяр, фидойи фарзандлар этиб тарбиялаш; - ҳар бир ёшнинг Юрт тинчлиги, Ватан равнақи, халқ фаровонлиги, ижтимоий ҳамкорлик, комил инсон, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик ғоялари рўёби ҳақидаги билимларини мустаҳкамлаш масаласини илмий-педагогик таъминлаб бориш тақозо этилмоқда. Мазкур муаммога оид турли нуқтаи назарлар, фикр-мулоҳазаларни умумлаштирган ҳолда қайд этиш мумкинки, ёшларнинг дахлдорлик фазилати таълим, тарбия уйғунлигида, интеллектуал, эмоционал ва амалий фаолияти билан боғлиқликда шакллантирилиши керак.

Учинчи Ренессанс ғоясининг оралиқ босқич вазифалари аниқланиши керак. Масалан, 2030 йилда, 2040 — 2050 йилларда биз аҳоли жон бошига тахминан қанча ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқарамиз, жаҳон рейтингида тахминан қандай ўринларга кўтариламиз. Таълим, маданият, илм-фан соҳаларида қандай

кўрсаткичларни, марраларни забт этамиз. Улар бўйича мўлжаллар белгиланиши лозим. Шунда мазкур ғоянинг сафарбарлик таъсири конкрет ва кучли бўлади. Аммо мўлжаллар ҳавойи бўлмаслиги, конкрет рақамлардан ташкил топмаслиги керак. Янги АКТ, нанотехнологиялар, биотехнологиялар, сунъий интеллект яратиш ва шу каби йўналишлардаги вазифалар ҳам эътибордан четда қолмаслиги зарур. Ҳар қандай буюк режалар, буюк ғоялар инсон эҳтиёжлари, турмуши яхшиланиши, эркинлиги ортиши ва маънавий камолоти билан бевосита боғлансагина, ҳаётийлик ва реаллик касб этади. Акс ҳолда у ҳавойи орзу ҳаваслигича қолиб кетади. Президентимизнинг маъруза ва нутқларида асосий йўналишлар ва вазифалар белгилаб берилди. Энди ҳаммамиз, бутун жамиятимиз, уларни амалга оширишга киришмоғимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент, «Ўзбекистон». 2022. Б.266.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 24 январь // Халқ сўзи, 2020 йил 25 январь.
3. “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. 2019 йил 3 май. // Халқ сўзи, 2019 йил 4 май
4. М.Куროнов ва бошқ. Миллий тарбия ва ёшлар. Тошкент, «Kamalak» нашриёти. 2016